

Српско археолошко друштво

Народни музеј Лесковац

СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО

XLIX СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП

Лесковац, 4–6. јун 2026. године

Програм, извештаји и апстракти

Република Србија

Лесковац 2026

Организациони одбор скупа

Бојан Марчић, већник за културу града Лесковца
Небојша Димитријевић, директор Народног музеја Лесковац
Срђан Митић, помоћник директора Народног музеја Лесковац
Ана Гавриловић МА, секретар Српског археолошког друштва
др Војислав Филиповић, потпредседник Српског археолошког друштва
др Адам Н. Црнобрња, председник Српског археолошког друштва

Научни одбор скупа

проф. др Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд
др Драган Милановић, Археолошки институт, Београд
др Надежда Гавриловић Витас, Археолошки институт, Београд
Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње
др Драгана Вуловић, Археолошки институт, Београд
др Видан Димић, Археолошки институт, Београд
мр Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе Ниш
др Драгана Антоновић, Београд
др Тамара Шаркић, Медицински факултет, Београд
др Марија Кречковић Гавриловић, Филозофски факултет, Београд
др Веда Микашиновић, Биолошки факултет, Београд
др Ксенија Ђукић, Биолошки факултет, Београд
Ана Гавриловић, Београд
Ненад Јончић, Панчево
др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд
др Адам Н. Црнобрња, Народни музеј Србије

Приредили: Адам Црнобрња, Војислав Филиповић и Ана Гавриловић
Издавач: Српско археолошко друштво, Београд и Народни музеј Лесковац
За издавача: Адам Црнобрња и Небојша Димитријевић
Штампа: БироГраф, Земун
Тираж: 200

Бесплатан примерак • ISBN 978-86-80094-34-2

Република Србија

XLIX скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва
и штампање ове публикације финансирани су средствима
Министарства културе Републике Србије.

САДРЖАЈ

Програм XLIX годишњег скупа.....	4
Извештај о раду Управног одбора САД.....	19
Извештај о финансијском пословању САД.....	24
Извештаји о раду секција САД.....	26
Одбрањени радови на катедри за археологију.....	37
Записник са XLVIII скупштине САД.....	41
Самостални стручњаци у култури.....	48
Апстракти.....	55

Jelena Marković, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju,
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marija Krečković Gavrilović, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za
arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mina Amzirkov, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju,
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marko Porčić, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju,
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sofija Stefanović, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju,
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

**SIGNALI STRESA: KOMBINOVANI PRISTUP ANALIZE DUŽINE
DOJENJA, HIPOPLAZIJE ZUBNE GLEĐI I HARISOVIH LINIJA
KOD DEČAKA I DEVOJAČICA SA NEKROPOLE MOKRIN (2100-
1800 PNE)**

Period ranog razvitka i razvoja dece može značajno definisati život individue koja je doživela odraslu dob i uticati na mortalitet i morbiditet u okviru zajednice. Jedan od ključnih procesa koji se dešavaju u ovom periodu ranog detinjstva je i postepeni prestanak dojenja, koji predstavlja vrlo važan period za razvoj dece. Ovaj proces, koji varira u zavisnosti od društvenih i kulturnih normi, je biološki rizičan za decu budući da se njihovi imuni sistemi tek razvijaju i da su deca zbog toga u ovom periodu podložnija infekcijama. Pored toga, stresne epizode koje deca prežive tokom detinjstva, između ostalog i prilikom odbijanja od dojenja ostaju trajno zapisane na kostima i zubima, tako da se mogu proučavati i na skeletima odraslih individua, putem analize nespecifičnih markera stresa kao što su hipoplazija zubne gleđi i Harisove linije.

Primarni cilj ovog rada je da se poređenjem rezultata izotopskih analiza i markera nespecifičnog stresa utvrdi da li postoji korelacija između trenutka odbijanja od dojenja i nastanka markera stresa. Analiza stabilnih izotopa ugljenika i azota i hipoplazije zubne gleđi (LEH) primenjena je kod devojčica i dečaka sa nekropole Mokrin (2100-1800. p.n.e.), dok su kod odraslih individua sa iste nekropole analizirane LEH i Harisove linije. Ovakav pristup kombinovanja različitih signala stresa pružiće nam nov i širi pogled na detinjstvo i stres kojem su deca bila izložena u bronzanom dobu, na teritoriji današnje Srbije.